

Indicadores de Género del
Modelo Iberoamericano del
Deporte y la Actividad Física
Para el Desarrollo Sostenible

Países de la Fase I y
Fase II del Piloto

Publicado en 2025 por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) y el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos.

DOI: 10.5281/zenodo.18741363

© Consejo Iberoamericano del Deporte y Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, 2025

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte del CID sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las del CID, ni lo comprometen.

Sánchez-García, R., Bauer, R., & Jiménez, A. (2025). *Indicadores de Género del Modelo Iberoamericano del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Países de la Fase I y Fase II del Piloto*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18741363>

Investigador Principal:

Prof. Alfonso Jiménez Gutiérrez

PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF

Este documento ha sido preparado por:

Unidad de Apoyo, Evaluación e Impacto del Plan de Indicadores del Deporte en el Desarrollo Sostenible en Iberoamérica

Dr. Raúl Sánchez-García^{a,b,*}

Dr. Robert Bauer^{a,b}

Dr. Alfonso Jiménez^{a,b}

^a Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

^b Consejo Iberoamericano del Deporte

* Autor de correspondencia:

Raúl Sánchez-García

raul.sanchez@urjc.es

Foto de portada:

Junior Reis

Contenido

Contenido	3
Introducción.....	4
Análisis de los indicadores de género del modelo iberoamericano en los países del estudio piloto.....	4
Los indicadores de género en los documentos de política pública deportiva de los cinco países	6
Convergencia entre la presencia de indicadores en políticas públicas y la capacidad de cálculo de los indicadores en los cinco países	7
Conclusiones	8
Referencias	9

Introducción

En América Latina, las investigaciones han demostrado que el 39 % de los adultos y el 85 % de los adolescentes no cumplen con los niveles recomendados de actividad física (Aguilar-Farías et al., 2018; Ferrari et al., 2020; Guthold et al., 2018). Los estudios también destacan disparidades significativas de género en cuanto a la actividad física. Por ejemplo, un estudio a gran escala que involucró a más de 200,000 niños/as y adolescentes latinoamericanos reveló que los varones tienen más probabilidades que las mujeres de alcanzar la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa (Brazo-Sayavera et al., 2021).

En el caso de los adultos, los datos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS) muestran que los hombres realizan más actividad física moderada a vigorosa y más actividad física en general que las mujeres. La inactividad física fue considerablemente más prevalente entre las mujeres (47.7 %) que entre los hombres (33.0 %) (Ferrari et al., 2020).

De manera similar, los resultados de la Red Sudamericana de Actividad Física y Comportamiento Sedentario (SAPASEN), que evaluó la actividad física y el comportamiento sedentario en seis países sudamericanos, indican que los hombres son más activos en contextos de ocio y trabajo, mientras que las mujeres tienden a ser más activas durante los desplazamientos. Sin embargo, las mujeres aún presentan niveles más altos de inactividad física en general. Además, un mayor nivel educativo se asoció con una menor actividad física entre los hombres y los adultos jóvenes, una tendencia que no se observó en las mujeres ni en los grupos de mayor edad (Werneck et al., 2019).

Análisis de los indicadores de género del modelo iberoamericano en los países del estudio piloto

El presente informe detalla la situación de los tres indicadores (17,18,19) que se refieren específicamente al ámbito de la igualdad de género (ODS 5). El informe aporta una visión general en la región a partir de la situación en cinco países que realizaron las fases del estudio piloto para la implementación del modelo de indicadores iberoamericanos de deporte y actividad física para el desarrollo sostenible. La tabla 1 muestra los valores calculados en los tres indicadores de género (17,18,19) para los países de la Fase I del piloto (Chile, Ecuador, Costa Rica) y Fase II (Colombia, Perú), del piloto (CID, 2025a, 2025b, 2025c, 2025d, 2025e).

Tabla 1. Valor de los indicadores referidos al ámbito de género en cinco países iberoamericanos

Indicadores	Chile	Ecuador	Costa Rica	Colombia	Perú
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de género	0%	-	-	-	-
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte	52.4%	48.6%	36.4%	36.36%	22%
9. Brecha porcentual de género en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente	42.9%	17.0%	15.3%	30,11% ¹	-

Nota. Las celdas vacías (-) indican que no se pudo reportar ningún valor relevante para el indicador correspondiente. Los datos han sido obtenidos a partir de (CID, 2025a, 2025b, 2025c, 2025d, 2025e).

Como podemos observar en la Tabla 1, el indicador 7, referido al porcentaje de presupuesto de la entidad nacional destinado a programas de género, no se puede calcular en la mayoría de los países y cuando se puede calcular (Chile), vemos que la partida presupuestaria es nula (0%).

Respecto al indicador 8, referido al porcentaje de mujeres en puestos directivos de entidades deportivas, vemos una situación heterogénea en los cinco países. En dos de ellos la situación se acerca a la paridad respecto a los varones (52.4% Chile; 48.6% Ecuador); en dos de ellos la cifra es moderada pero lejos de la paridad (36.4% Costa Rica; 36.36% Colombia) y en uno de ellos la cifra está lejos de la paridad (22% Perú).

En el indicador 9, referido al porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente, encontramos países con un alto porcentaje de brecha (42.9% Chile; 30,11% Colombia), referido a una sustanciosa menor práctica de actividad física femenina, y otros países donde el porcentaje en la brecha de género es pequeño (17.0% Ecuador; 15.3% Costa Rica). De los cinco países, solo Colombia fue capaz de realizar el cálculo desagregado por edades (siendo la brecha porcentual mayor en la adolescencia: 59,36%) y Perú no fue capaz de obtener valor para este indicador.

¹ En la mayoría de los países, el valor de cálculo para este indicador se refiere a poblaciones mayores de 18 años: Chile (población mayor de 18 años); Ecuador (población entre 18 y 69 años); Costa Rica (población mayor de 19 años). No obstante, Colombia fue capaz de realizar cálculos de este indicador desagregados por grupos de edad. De este modo obtuvo los siguientes valores: 30,11% (18 a 64 años); 59,36% (13 a 17 años); 27,37% (6 a 12 años) y 31,46% (3 a 5 años).

Los indicadores de género en los documentos de política pública deportiva de los cinco países

Para entender el grado de consciencia y la importancia que los diversos países dan a las cuestiones referidas al género a las que se refieren los tres indicadores comentados, se realizó un análisis de contenido cualitativo (Jones et al., 2013) de los documentos de política pública deportiva de los diversos países. Los documentos de política pública analizados son los siguientes: “Política nacional de actividad física y deporte 2016-2025” (Ministerio del Deporte Chile, 2016); “Plan Decenal de la Cultura Física: Deporte, Educación Física y Recreación DEFIRE 2018 – 2028” (Ministerio del Deporte Ecuador, 2018); “La Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 (PONADRAF)” (ICODER, 2020); “Plan Estratégico Sectorial. Deporte, recreación y actividad física” (Ministerio Deportes Colombia, 2023); “Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física” (Ministerio de Educación, 2022). La codificación del contenido se llevó a cabo a partir de las categorías derivadas de los propios indicadores. Los resultados de tal análisis pueden consultarse en la Tabla 2.

Tabla 2. Presencia de los indicadores referidos al ámbito de género en las políticas públicas de cinco países iberoamericanos

Indicadores	Chile	Ecuador	Costa Rica	Colombia	Perú
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de género					
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte					
9. Brecha porcentual de género en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente					

Nota. En el sistema de colores utilizado, el verde implica la presencia de la categoría de ese indicador en el documento de política pública y el rojo, ausencia de la misma.

Respecto a la presencia de las temáticas expresadas por los indicadores en los diferentes documentos de política pública de los países, observamos resultados dispares según el indicador en cuestión. Comenzando con el I7, referente al presupuesto, observamos cómo la gran mayoría de los países sí abordaron este tema en sus documentos de política pública. En cuanto al I8, sobre mujeres en puestos directivos, la ausencia de este tema en la mayoría de los documentos de política pública de los países apunta a una clara laguna en las políticas deportivas de la región. Finalmente, en cuanto al I9, referente a la brecha de género en la práctica, la mayoría de los países mencionaron este tema, lo que implica una mayor concienciación sobre el problema en toda la región.

Estos resultados implican que la igualdad de género es ampliamente reconocida como un tema de política pública, pero los países enfatizan diferentes facetas. La mayoría de los países se centran en la financiación de los programas y las brechas de participación, pero muy pocos en las estructuras de gobernanza. Esta desigualdad sugiere una colaboración parcial pero insuficiente entre las instituciones con enfoque de género, como los ministerios nacionales de la mujer, las federaciones y los grupos de la sociedad civil.

Convergencia entre la presencia de indicadores en políticas públicas y la capacidad de cálculo de los indicadores en los cinco países

Una vez analizada la situación de los indicadores referidos al género en cinco países de la región iberoamericana podemos constatar cierta disparidad entre la presencia de tales indicadores en los documentos de política pública (que muestra la consciencia respecto a esa temática) y la capacidad de cálculo por parte de los países. La relación entre capacidad de cálculo de indicadores y presencia de indicadores en las políticas públicas se plasma de forma resumida en la Tabla 3.

Tabla 3. Relación entre valores de indicadores vinculados a ODS 5 (igualdad de género) y presencia de tales indicadores en documentos de políticas públicas en Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Perú según el modelo IB

Indicadores	Chile	Ecuador	Costa Rica	Colombia	Perú
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de género	0%	-	-	-	-
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte	52.4%	48.6%	36.4%	36.36%	22%
9. Brecha porcentual de género en el porcentaje de población suficientemente activa físicamente	42.9%	17.0%	15.3%	30,11%	-

Nota. Las celdas vacías (-) indican que no se pudo reportar ningún valor relevante para el indicador correspondiente. El código de color de las celdas es el siguiente: Verde, si el indicador aparece tanto en el documento de política como si se ha alcanzado un valor para el indicador según las fórmulas del modelo de IB; Amarillo, si aparece solo en uno de los dos casos (las celdas amarillas vacías (-) significan que el indicador estaba presente en el documento, pero no se pudo calcular; un valor en una celda amarilla significa que el indicador no estaba presente en el documento, aunque se pudo calcular); Rojo, si no aparece en ninguno de los casos.

La mayoría de los países son conscientes (como lo demuestran los textos de políticas públicas) de la brecha de género vinculada a la participación física y deportiva de su población (19): las mujeres practican menos actividad física y deportiva y presentan niveles más altos de sedentarismo. La mayoría de estos países también pueden realizar un cálculo específico del porcentaje de esta brecha de género en su población.

Sin embargo, existe un desconocimiento de la brecha de género vinculada a la presencia de mujeres en puestos directivos (18). Esta circunstancia contrasta marcadamente con la capacidad de todos los países para generar datos sobre el porcentaje de mujeres en puestos directivos en los organismos rectores del deporte.

En cuanto a la presupuestación de programas de género (17), observamos un conocimiento real sobre el tema (está presente en las políticas públicas de la mayoría de los países), pero una incapacidad para obtener valores monetarios concretos.

Conclusiones

La mayoría de los países analizados (Chile, Ecuador, Costa Rica y Colombia) muestran una convergencia moderada o alta entre el conocimiento de las políticas deportivas y la capacidad para calcular los indicadores. Esta circunstancia demuestra una fuerte alineación entre las intenciones de colaboración y las estructuras necesarias para monitorear el progreso en materia de género. Estos países cuentan con políticas de género más institucionalizadas en el deporte y mecanismos más claros para reportar la participación de género o las brechas de género. Perú, sin embargo, muestra una menor convergencia entre el conocimiento de las políticas y la capacidad para calcular los indicadores, lo que indica una gobernanza colaborativa más frágil en torno a la igualdad de género.

En conjunto, estas tendencias reflejan importantes compromisos con los ODS en materia de género en los sistemas de políticas deportivas de la mayoría de los países, lo que ilustra una sólida institucionalización de la colaboración con enfoque de género.

Referencias

- Aguilar-Farias, N., Martino-Fuentealba, P., Carcamo-Oyarzun, J., Cortinez-O’Ryan, A., Cristi-Montero, C., Von Oetinger, A., & Sadarangani, K. P. (2018). A regional vision of physical activity, sedentary behaviour and physical education in adolescents from Latin America and the Caribbean: results from 26 countries. *International journal of epidemiology*, 47(3), 976-986. <https://doi.org/10.1093/ije/dyy033>
- Brazo-Sayavera, J., Aubert, S., Barnes, J. D., González, S. A., & Tremblay, M. S. (2021). Gender differences in physical activity and sedentary behavior: Results from over 200,000 Latin-American children and adolescents. *PLOS ONE*, 16(8), e0255353. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255353>
- Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025a). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Chile*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/15126176>
- Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025b). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Costa Rica*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/15126264>
- Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025c). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Ecuador*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/15126324>
- Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025d). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Colombia*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/15676904>
- Consejo Iberoamericano del Deporte. (2025e). *Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible: Informe de País de Perú*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/15676960>
- Ferrari, G. L. de M., Kovalskys, I., Fisberg, M., Gómez, G., Rigotti, A., Sanabria, L. Y. C., García, M. C. Y., Torres, R. G. P., Herrera-Cuenca, M., Zimberg, I. Z., Guajardo, V., Pratt, M., & Elans Study Group. (2020). Socio-demographic patterning of objectively measured physical activity and sedentary behaviours in eight Latin American countries: Findings from the ELANS study. *European Journal of Sport Science*, 20(5), 670–681. <https://doi.org/10.1080/17461391.2019.1678671>
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2018). Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1•9 million participants. *The lancet global health*, 6(10), e1077-e1086. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30357-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30357-7)
- ICODER (2020). *La Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030 (PONADRAF)*. San José.

Jones, I., Brown, L., & Holloway, I. (2013). *Qualitative research in sport and physical activity*. London: Sage.

Ministerio del Deporte Chile (2016). *Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025*. Santiago de Chile: MD.

Ministerio del Deporte Colombia (2023). *Plan Estratégico Sectorial. Deporte, recreación y actividad física*. Bogotá: Mindeporte

Ministerio del Deporte Ecuador (2018). *Plan Decenal de la Cultura Física: Deporte, Educación Física y Recreación DEFIRE 2018 – 2028*. Quito, Ecuador.

Ministerio de Educación de Perú (2022). *Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física (PONADRAF)*. Lima: Minedu.

Werneck, A. O., Baldew, S. S., Miranda, J. J., Diaz Arnesto, O., Stubbs, B., Silva, D. R., & the South American Physical Activity and Sedentary Behavior Network (SAPASEN) collaborators. (2019). Physical activity and sedentary behavior patterns and sociodemographic correlates in 116,982 adults from six South American countries: the South American physical activity and sedentary behavior network (SAPASEN). *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 16, 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0839-9>